

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamadaliev K.B, Parpiev N.A. Informatika T.: Xalq merosi. 2002-y. 24-b.
2. Kamildjanovich, M. B. (2021). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirish. Ta'lim va rivojlanish tahlili, 1(5), 1-7.
3. Mamadaliyev, B. K. (2018). Significance of Creative Tasks in Preparing Creative-Perfect Students. Eastern European Scientific Journal, (2).

UO'K: 378

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/15336936>

Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna

Andijon davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. *Raqamli ta'lim resurslari (RTR) zamonaviy ta'limda muhim o'rin tutadi, ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun keng qamrovli materiallar va vositalardan foydalanish imkonini beradi. Ular darslarning interaktivligini oshiradi, ta'limni individuallashtiradi va talabalarda raqamli savodxonlikni rivojlantiradi. Bundan tashqari, ushbu resurslar o'qituvchilarga ta'lim jarayonini samarali boshqarishda hamda o'yinlar orqali o'rgatish va hamkorlikda o'qitish singari zamonaviy o'qitish uslublari yaratishda ko'maklashadi. Ushbu maqolada (RTR) raqamli ta'lim resurslarining bugungi ta'lim tizimidagi ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *raqamli ta'lim resurslari, darslarning interaktivligi, ta'limni individuallashtirish, raqamli savodxonlik, zamonaviy o'qitish usullari, ta'lim jarayonini boshqarish, electron manbaa, texnologiya.*

Аннотация. *Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) играют важную роль в современном образовании, позволяя использовать широкий спектр материалов и инструментов для совершенствования образовательного процесса. Они повышают интерактивность уроков, индивидуализируют обучение и развивают цифровую грамотность учащихся. Кроме того, эти ресурсы помогают учителям эффективно управлять процессом обучения и создавать современные методы обучения, такие как геймификация и совместное обучение. В статье представлена информация о важности цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в современной системе образования.*

Ключевые слова и фразы: *цифровые образовательные ресурсы, интерактивность уроков, индивидуализация обучения, цифровая грамотность, современные методы обучения, управление образовательным процессом, электронные ресурсы, технологии.*

Annotation. *Digital educational resources (DER) play an important role in modern education, allowing the use of a wide range of materials and tools to improve the educational process. They increase the interactivity of lessons, individualize learning, and develop students' digital literacy. In addition, these resources help teachers effectively manage the learning process and create modern teaching methods, such as gamification and collaborative learning. The article provides information on the importance of digital educational resources (DER) in the modern education system.*

Key words and phrases: *digital educational resources, interactivity of lessons, individualization of learning, digital literacy, modern teaching methods, management of the educational process, electronic resources, technologies.*

Zamonaviy ta'limda raqamli ta'lim resurslari asosiy rol o'ynaydi, ta'lim jarayonini yaxshilash uchun turli xil materiallar va vositalardan foydalanishni ta'minlaydi. Ulardan foydalanish interaktiv ta'lim, talabalarga yondashuvni individuallashtirish va raqamli savodxonlikni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu resurslar o'yin orqali o'qitish va hamkorlikda o'qitish kabi zamonaviy o'qitish metodikasini yaratishga imkon beradi, bu esa o'qitish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, raqamli ta'lim

resurslari o'qituvchilarga ta'lim jarayonini samarali boshqarish va rag'batlantiruvchi ta'lim muhitini yaratishga imkonini beradi.

Ta'lim jarayonida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va bo'lajak mutaxasislarning axborot kompetentligini rivojlantirish uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi. Ba'zi asosiy imkoniyatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Interfaol darslar: Raqamli ta'lim resurslari video, audio, grafik va interaktiv topshiriqlar kabi multimedia elementlaridan foydalangan holda interaktiv darslar yaratish imkonini beradi. Bu ta'limni talabalar uchun yanada jozibali va samarali qiladi. Raqamli ta'lim resurslari yordamida yaratiladigan interfaol darslar video, audio, grafik va interaktiv topshiriqlar kabi multimedia elementlari orqali ta'lim jarayonini boyitadi [1]. Ta'limning bu shakli talabalar uchun yanada jozibali va samarali bo'ladi, chunki ularga o'quv material bilan yanada chuqurroq darajada o'zaro ta'sir qilish imkonini beradi. Bunday darslar talabalarning faol ishtirok etishiga, tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga va olingan bilimlarni amaliyotda qo'llashga yordam beradi. Bundan tashqari, interaktiv topshiriqlar har bir talabaning individual ehtiyojlari va bilim darajasiga moslashtirilishi mumkin, bu esa o'quv jarayonini yanada shaxsiylashtirilgan va samarali qiladi.

Keng turdagi materiallardan foydalanish imkoniyati: Onlayn kurslar, elektron darsliklar, ta'lim ilovalari va boshqa raqamli resurslar turli mavzu va fanlarga oid juda ko'p miqdordagi ta'lim materiallaridan foydalanish imkoniyatini beradi. Ushbu vositalar turli mavzu va predmetlarga oid keng materiallar kutubxonasiga kirish imkonini beradi [2].

Ta'lim sohasida RTRdan foydalanish o'qituvchilarga o'qitishning metodini, tashkiliy shaklini va mazmunini sifatli o'zgartirish imkonini beradi. Hozirgi globallashuv davrida pedagogik faoliyat vositalari takomillashtirilmoqda, o'qitish sifati va samaradorligi ortib bormoqda. RTR an'anaviy o'qitish vositalariga nisbatan juda ko'p afzalliklarga ega. Raqamli ta'lim resurslarining maqsadi axborot jamiyatida talabalarning intellektual imkoniyatlarini mustahkamlash, shuningdek, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ta'lim sifatini oshirishdan iborat.

RTRdan foydalanishning quyidagi asosiy pedagogik maqsadlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash orqali o'quv jarayonining barcha darajalarini faollashtirish, o'quv jarayonining samaradorligi va sifatini oshirish;
- fanlararo aloqalarni chuqurlashtirish;
- kerakli ma'lumotlarni qidirish hajmini oshirish va optimallashtirish;
- kognitiv faoliyat faolligini oshirish;
- zamonaviy ta'limda matematika, fizika va raqamli texnologiyalarning dolzarb muammolari va yutuqlari - talaba shaxsini rivojlantirish, shaxsni axborot jamiyatida qulay hayotga tayyorlash, har xil fikrlash turlarini rivojlantirish;
- kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish;
- kompyuter grafikasi, multimedia texnologiyasidan foydalanish orqali estetik tarbiya;
- axborot madaniyatini shakllantirish, axborotni qayta ishlash qobiliyati [3].

Dars bosqichlarida, asosiy o'qitish ta'siri va nazorati kompyuterga o'tkazilganda, o'qituvchi o'quvchilar kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'qituvchiga o'z boshqaruv faoliyatini loyihalash va o'quvchilarning bilim olishga ijodiy munosabatini bosqichma-bosqich rivojlantirish imkonini beradi. RTR imkoniyatlarini talabaning qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirishga, ko'nikma va o'rganish istagini shakllantirishga yordam berishi mumkin.

O'quv jarayonida RTRni qo'llash maqsadlari va ularning imkoniyatlariga ko'ra RTRning quyidagi turlari ajratiladi [4]:

№	Raqamli ta'lim resurslari	Mazmuni
1	Elektron kutubxona	elektron hujjatlarning turli xil to'plamlarini (ma'lumotnomalar va boshqalarni o'z ichiga olgan elektron nashrlar) ishonchli saqlash va samarali ishlatish imkonini beruvchi taqsimlangan axborot tizimi
2	Elektron ko'rgazmali qurollar kutubxonasi	ma'lum bir mavzu sohasidagi ob'ektlar, jarayonlar, hodisalarni aks ettiruvchi multimedia komponentlari to'plamidan foydalangan holda mazmuni uzatiladigan qo'llanma.
3	Elektron ensiklopediya	bilimning ma'lum sohalarini qamrab oluvchi turli yo'nalishlar bo'yicha juda katta hajmdagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan qo'llanma. Nashrlar ko'plab illyustratsiyalar, video va audio fragmentlar, animatsiyalar va uch o'lchovli modellar bilan ta'minlangan.
4	Repetitorlar, trenajyorlar, praktikumlar	darslarga, imtihonlarga mustaqil tayyorgarlik ko'rish, bilimingizni xolisona baholash imkonini beruvchi o'quv-uslubiy majmualardir.
5	Multimedia darsliklari	kompyuter yordamida mustaqil yoki o'qituvchi ishtirokida o'quv kursini yoki uning katta qismini o'zlashtirish imkoniyatini beruvchi dasturiy-uslubiy majmuadir.
6	Virtual laboratoriyalar	o'quv majmuasi bo'lib, u ob'ektli tajribalarni, jumladan, maktab sharoitida o'tkazish qiyin, qo'shimcha jihozlarni talab qiladigan yoki juda qimmatga tushadigan tajribalarni o'tkazish imkonini beradi.

Ta'limda raqamli resurslardan foydalanish o'quvchilarda ham, o'qituvchilarda ham raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'maklashadi. Bu onlayn muhitda ma'lumotlar bilan samarali va xavfsiz ishlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va raqamli vositalardan foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Talabalarda raqamli resurslardan foydalanish internetdagi ma'lumotlarning ishonchliligi va sifatini baholay olish, ijtimoiy tarmoqlar va media-resurslardan ongli ravishda foydalanish hamda kiberoxavfsizlik va ma'lumotlarni himoyalash asoslarini o'zlashtirish kabi raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishni rag'batlantiradi [5]. O'qituvchilar, o'z navbatida, zamonaviy raqamli vosita va usullarni egallab, o'z o'quvchilarida raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga hissa qo'shadilar. Ular raqamli resurslardan interaktiv darslarni yaratish, vebinar va onlayn kurslarni o'tkazish, shuningdek, raqamli ta'lim texnologiyalari bo'yicha kasbiy malakalarini oshirish uchun foydalanishlari mumkin. Shunday qilib, raqamli ta'lim resurslari zamonaviy ta'lim muhitining ajralmas qismi bo'lgan raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu talabalar va o'qituvchilarni raqamli davrda muvaffaqiyatli moslashishga va samarali faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

Xulosa o'rnida zamonaviy ta'lim muhitida raqamli ta'lim resurslarining ahamiyatini ta'kidlash lozim. Ular ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, o'qitish sifatini yaxshilash va talabalar va o'qituvchilar malakasini rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadiku, M. N., Omotoso, A., & Musa, S. M. (2019). Digital pedagogy. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 3(2), 881-882.
2. Бакланова, Г. А. (2011). Особенности формирования готовности будущего учителя начальных классов к использованию цифровых образовательных ресурсов. Вестник Алтайской государственной педагогической академии, (9), 53-58.
3. Романова, А. Г. (2012). Возможности использования цифровых образовательных ресурсов для развития познавательной самостоятельной деятельности школьников на уроках английского языка (из опыта работы). Современные тенденции языкового образования: Материалы Всероссийской, 61.
4. Gafurovna, L. S. (2023). Mechanism for the Use of Digital Educational Resources by Future Primary School Teachers. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 123-128.
5. Salomat, L. (2024). Formation of competence in the use of digital educational resources in the effective organization of educational activities in future elementary school teachers. медицина, педагогика и технология: теория и практика, 2(2), 391-397.

UO'K: 373.11

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA TABIIY FANLARNI STEAM ASOSIDA O'QITISH VA INTEGRATIV YONDASHUV TAMOYILLARI

<https://zenodo.org/records/15336942>

Toxirova Moxichexrabonu Xoshimjon qizi

"University of economics and pedagogy" NOTM

Annotatsiya. *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitishva integrativ yondashuv tamoyillari yoritib o'tilgan. STEAM yondashuv nafaqat bilim olishni, balki kreativ va analitik fikrlash, jamoaviy ishlash hamda ilmiy yondashuvlarni shakllantirishni maqsad qiladi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari tahlil etiladi. Ushbu metodikaning ta'limdagi ahamiyati, afzalliklari hamda amaliyotda qo'llash usullari yoritilgan. STEAM ta'limi orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ilmiy izlanish ko'nikmalarini shakllantirish va ularning muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga urg'u beriladi. Shuningdek, integrativ yondashuvning ta'lim jarayonidagi roli va samaradorligi muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: *tabiiy fanlar, pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, zamonaviy yondashuvlar, STEAM ta'lim texnologiyasi, boshlang'ich ta'lim, integratsiya, zamonaviy ta'lim, usul, ishlab chiqarish.*

Аннотация. *В статье рассматриваются принципы преподавания естественных наук на основе STEAM и интегративный подход для учителей начальной школы. Подход STEAM направлен не только на получение знаний, но и на развитие творческого и аналитического мышления, командной работы и научных подходов. В статье анализируются принципы преподавания естественных наук на основе STEAM и интегративный подход среди учителей начальной школы. Подчеркиваются важность, преимущества и практическое применение данной методики в образовании. В образовании STEAM особое внимание уделяется повышению интереса учащихся, формированию навыков научного исследования и развитию их способностей решать проблемы. Также будут обсуждаться роль и эффективность интегративного подхода в образовательном процессе.*

Ключевые слова: *естественные науки, педагогические технологии, интерактивные методы, современные подходы, образовательная технология STEAM, начальное образование, интеграция, современное образование, метод, производство.*

